

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFTLITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

*Verschijnt maandelijks, behalve in augustus.
Samengesteld door de Stichting voor Econo-
misch Onderzoek der Universiteit van Am-
sterdam*

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Education and the Future of the Profession

Moore, R. K. — Door de groeiende samengesteldheid der bedrijven, de belastingproblemen en de technologische wijzigingen in de informatie-verschaffing, is het beroep van de accountant aan veranderingen onderhevig. Dit leidt tot een grotere spreiding der diensten, waardoor de kennis van de accountant steeds verder uitgebreid zal moeten worden teneinde zijn positie te behouden. Na een uiteenzetting van de huidige opleiding schetst de schrijver de verwachte ontwikkelingen terzake. De gedachte leeft o.a. om een universitaire graad te koppelen aan de intrede tot het accountantsberoep. Door het Ontario Institute zijn negen suggesties gedaan. Naast de universitaire graad worden o.a. genoemd het verbreden van het examenprogramma, het gebruiken van moderne onderwijstechnieken en meer gespecialiseerde opleidingen. In het algemeen zullen de eisen voor toelating tot het accountantsberoep verhoogd moeten worden.

A II - 3

The Canadian Chartered Accountant, mei 1965

E 635.451 : E 741.23 : E 031.3

III. LEER VAN DE ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE

Mathematical Programming in Accounting - a Comment

Mey, Prof. L. R. — Naar aanleiding van een artikel van J. M. Samuels in het nummer van 27 februari 1965 van dit weekblad (vgl. het Repertorium van mei/juni 1965, blz. 232) plaatst de schrijver enkele kritische kanttekeningen, welke voornamelijk betrekking hebben op het toepassen door accountants van de „limiting factor” formule. De door Samuels reeds beperkte toepassingsmogelijkheden worden door de schrijver nog te ruim geacht en zouden in het algemeen tot onjuiste conclusies kunnen leiden. De door accountants veelal gemaakte fout is dat men a priori de bekendheid van de schaarse produktiefactor veronderstelt en geen onderscheid maakt tussen „fixed factors” (in beperkte hoeveelheid beschikbaar) en de eigenlijke „limiting factors”, welke optimaal intensief zijn verbruikt.

A III - 1 : Ba VI - 19

The Accountant, 5 juni 1965

E 757.31 : E 641.231.1

Betrachtungen zur Vereinheitlichung der europäischen Kontenrahmen

Korman, Dr. B. en P. Henszler — Naar aanleiding van een in 1964 te Wenen gehouden congres van de Union Européenne des Experts Comptables Economiques et Financiers onderzoeken de schrijvers de mogelijkheden van een harmonisatie der onderscheidene in de Europese landen toegepaste rekeningstelsels. In hun beschouwing betrekken zij ook de resultaten van een desbetreffende studie door een daartoe ingestelde commissie, welke op verschillende punten het Franse systeem ter navolging aanbeveelt. Uniforme invoering van een decimaalsysteem acht men eveneens gewenst. De schrijvers vergelijken o.a. de bestaande rekeningssystemen doch zijn niet optimistisch ten aanzien van een harmonisatie op Europees niveau. Daartoe wijken de onderscheidene bedrijfseconomische postulaten nog teveel van elkaar af. Vooralsnog dient de genoemde harmonisatiecommissie zich te richten op een algemeen aanvaardbaar indelingsprincipe voor de balans en de resultatenrekeningen, opdat o.a. de praktische vergelijkbaarheid tussen gepubliceerde bedrijfsresultaten wordt bevorderd.

A III - 2

Die Wirtschaftsprüfung, 15 mei 1965

E 703 : E 435.9

Automatisering

Ter gelegenheid van het eerste lustrum van het Genootschap Studiecentrum voor Ad-

ministratieve Automatisering werden o.m. voordrachten gehouden - afgedrukt in het april-meinummer van dit maandblad - door Prof. Dr. H. J. Leavitt over „Information Technology: an Organizational Framework” en door Dr. O. Whitby over „Information for production planning and control”. Naar aanleiding van eerstgenoemde voordracht - waarin de invloed van de moderne informatietechniek op de organisatiestructuur van en op de menselijke betrekkingen in de onderneming nader wordt gezien - gaven de hoogleraren Dr. J. L. Mey en Dr. H. R. Wijngaarden hun commentaar, gevolgd door een antwoord van de inleider. Een en ander werd opgenomen in het julinummer.

A III - 3
E 738.4

Informatie, april-mei en juli 1965

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

II. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE ALS WETENSCHAP

Business Simulation - Dynamic Tool or Enjoyable Pastime?

Tricker, R. J. — Bij de opleiding van de accountant wordt nog te weinig gebruik gemaakt van beslissingsspelen. Deze nabootsing van de werkelijkheid in spelvorm kan op een aantal verschillende gebieden een nuttige functie vervullen, zoals bij de planning op lange termijn van de onderneming, bij het opstellen van de bedrijfsbegroting, bij een voortgezette opleiding van accountants zowel als bij de opleiding van assistent-accountants en tenslotte bij het uitbouwen van de informatie-verstrekkende taken van de accountant. Door het gebruik van computers bij het beslissingsspel kunnen de mogelijkheden hiervan aanmerkelijk worden uitgebreid, zoals het inbouwen van allerlei toevalselementen waardoor een betere benadering van de werkelijkheid wordt verkregen. Een serie beslissingsspelen, waarbij bedrijfsleiding en accountants samenwerken om uit alle relevante gegevens informatie te verzamelen en op grond daarvan beslissingen te nemen, zou de grondslag kunnen vormen voor een verruiming van de informatieve functie van administratie en boekhouding. Aldus vormt de uitbreiding van de elektronische informatieverwerking tevens een uitdaging aan de interne accountant te evolueren van de traditionele boekhouder tot een volwaardige deelnemer aan de planning- en beheerstaken van de bedrijfsleiding.

Ba II - 4 : A II - 3
E 031.212

The Accountant, 12 juni 1965

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Selected Techniques for Operations Research

De redactie van dit maandblad heeft onlangs een nieuwe serie artikelen onder de naam „Operation Update” bij haar lezers geïntroduceerd. De opzet van deze reeks is om geïnteresseerden in het bedrijfsleven kennis te doen nemen van de grondslagen van nieuwe opvattingen en technieken terzake van het bedrijfsbeleid, opdat zij hun vrouderde kennis kunnen bijwerken. In dit nummer worden door J. A. Parsons in voor eenieder begrijpelijke taal en mede aan de hand van eenvoudige cijfervoorbeelden de grondslagen behandeld van de statistische analyse, de waarschijnlijkheidstheorie en de z.g. Monte Carlo theorie. Voorts werden toegevoegd een verklarende woordenlijst en een korte bibliografie.

Ba III - 2
E 76

Factory, juli 1965

Statistical Sampling and the Auditor

McRae, T. W. — In dit artikel betoogt de schrijver dat het zeer wel mogelijk is steekproeven toe te passen bij de accountantscontrole. De vereiste statistische kennis is minder groot dan veelal wordt verondersteld; indien de te volgen statistische procedure eenmaal is opgezet, behoeft de controle-assistent weinig meer te doen dan het hanteren van statistische tabellen. De kosten verbonden aan de keuze van de steekproefomvang kunnen aanmerkelijk worden verlaagd door het gebruik van computers e.d. De betekenis van de wiskundige steekproef ligt vooral daarin dat het intuïtieve oordeel van de accountant ten aanzien van de kans op een onjuiste conclusie uit een - op andere wijze bepaalde - steekproef, aan een nauwkeurig wiskundig gegeven wordt getoetst. De betekenis van het eigen ervaringsoordeel behoeft door de statistische steekproef geenszins te worden aangetast. De schrijver geeft tenslotte zijn commentaar op een aantal vaak opgeworpen bedenkingen tegen de wiskundige steekproefcontrole.

Ba III - 2 : A IV - 3
E 76 : E 741.23

The Accountants' Magazine, mei 1965

The Implications of Leasing on Presentation of Accounts

Adams, M. G. — De aanmerkelijke toeneming van de financieringshuur („leasing”) bij het gebruik van duurzame produktiemiddelen heeft in de Verenigde Staten van Amerika geleid tot de verplichting om deze huurovereenkomsten in details te vermelden in het financiële verslag van de onderneming. In het Verenigd Koninkrijk is zulks nog niet het geval, waardoor de balans geen zuiver beeld geeft van de financiële positie. Als tijdelijke oplossing stelt de schrijver voor het doen van een mededeling in de balans-toelichting, doch tevens zal moeten worden gewerkt aan een definitieve herziening van de verslaggeving. Ondanks enkele daaraan verbonden bezwaren meent de schrijver dat het beste resultaat wordt verkregen door het kapitaliseren van de huurverplichtingen en de daarmee verband houdende activa, hetwelk schematisch wordt toegelicht.

Ba III - 3 : Ba V - 5d
E 771 : E 325.31

The Accountants' Magazine, mei 1965

IV. LEER VAN DE KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Analyse et contrôle de rentabilité et coût variable moyen

Culine, L. — De bezwaren tegen het hanteren van de „variabele kosten” in plaats van de „totale kosten” concentreren zich op een drietal punten, t.w. de onmogelijkheid om de totale kostprijs te kennen, waardoor het tevens onmogelijk wordt de oorzaken op te sporen welke het vaststellen van een concurrerende verkoopprijs in de weg staan. In de tweede plaats is van belang de onderwaardering van de voorraden en de sterke invloed van de produktie-verkoopverhouding op de resultatenberekening, terwijl „direct costing” tenslotte een produktiedwang kan veroorzaken. Ten aanzien van het onderzoek naar en de controle op de rentabiliteit geeft deze kostencalculatiemethode nochtans voordelen, zij het dat de schrijver de toepassing ervan wil beperken tot bepaalde vormen van bedrijvigheid.

Ba IV - 2d : Ba V - 7
E 136.222 : E 136.321.2

Revue Française de Comptabilité, maart/april en mei/juni 1965

Zum Einfluss der Finanzierung auf Substanz- und Ertragswert einer Unternehmung

Kennemich, Dr. R.; Bodarwé, Dr. E. — Naar aanleiding van voorgaande beschouwingen (zie Repertorium februari/maart 1965 blz. 116 en juli 1965 blz. 276) zetten beide schrijvers in de ondervermelde nummers hun discussie voort over de waardebeoordeling van een onderneming en de invloed van de financieringsvorm daarop.

Ba IV - 2e
E 253.2

Die Wirtschaftsprüfung, 1 en 15 juni 1965

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Die Bedeutung stiller Reserven bei Kreditinstituten

Süchtin, Dr. J. — Het aanhouden van stille reserves door credietinstellingen wordt door voorstanders in de eerste plaats verdedigd door te wijzen op de noodzaak van volgtijdelijke winstnivellering. De functie van de particuliere banken in de monetaire overheidsbeleidspolitiek en hun financiële relaties met vele sectoren van het bedrijfsleven enerzijds, de wisselvallige uitkomsten van het effectenbedrijf en het relatief geringe aandelenvermogen anderzijds, geven aan het bankbedrijf haar bijzondere karakter. Mede in verband met de kans op vertrouwenscrises en psychologische kettingreacties is het verantwoord tijdelijke minder gunstige bedrijfsresultaten niet openbaar te maken. Alhoewel de schrijver zich, met name wat de grote landelijke banken betreft, bij deze mening aansluit, wijst hij erop dat het toekennen van een dergelijke uitzonderingspositie wellicht de opvatting versterkt dat het hier gaat om een kwestie van algemeen belang. Indien deze opvatting gemeengoed wordt, is het nog slechts een stap naar de allerminst gewenste fase van nationalisatie. Er is derhalve alle reden voor de bankwereld om zich te bezinnen op haar politiek van verslaggeving en van haar uitzonderingspositie zo weinig mogelijk gebruik te maken.

Ba V - 6 : Bb X - 1
E 342.2 : E 324.3

Die Wirtschaftsprüfung, 15 mei 1965

Investment Criteria: The Annual Value Method

Roster, E. J. — De schrijver vergelijkt de methode van de gediscoteerde kasopbrengsten („discounted cash flow”) met die van de jaarlijkse opbrengstwaarde („annual value”), welke laatste z.i. logischer, begrijpelijker en bruikbaar is. Zijn bezwaren tegen eerstgenoemde methode hebben vooral betrekking op de omstandigheid dat de voor het investee-

ringsproject gedane uitgaven worden geamortiseerd in plaats van het treffen van vervangingsvoorzieningen. Ook blijft zij in gebreke ten aanzien van het inzicht in de totale jaarlijkse kosten van alternatieve investeringsprojecten. Aan de hand van cijfervoorbeelden licht de schrijver zijn voorkeur voor de in wezen conventionele jaaropbrengst-methode toe, terwijl hij tevens een uitvoerige literatuuropgave heeft toegevoegd.

Ba V - 7 : Ba IV - 6
E 241.4 : E 325.43

The Accountants' Magazine, juni 1965

Guess less with project evaluation

W r i n c h, R. P. — De in dit artikel beschreven methode ter waardering van beoogde investeringsprojecten is gebaseerd op die welke in de Verenigde Staten van Amerika werd ontwikkeld door G. Terborgh voor het „Machinery and Allied Products Institute” (het zg. MAPI-systeem). Dit systeem berust op de gedachte dat een beslissing om niet te investeren in wezen een beslissing is om de investering uit te stellen met als enige konsekwentie de gemiste winst gedurende de uitstelperiode. De waardering van de projecten is vooral gericht op het bepalen van een prioriteitenschema. Voor het berekenen van de graad van urgentie, zijnde de uitgestelde additionele winst als percentage van de netto-investering, dient men o.a. te kennen de vereiste netto-investering, het investeringsvoordeel (lagere produktiekosten en opbrengstvergroting), de levensduur van het project en haar restwaarde, het winstbeloop en de minimaal vereiste investeringsopbrengst. Het systeem wordt toegelicht met behulp van enkele grafieken en formules. De betekenis ervan hangt in belangrijke mate af van de mogelijkheid om verantwoorde schattingen te doen. Na-calculatie vormt een essentieel onderdeel van het systeem.

Ba V - 7 : Ba IV - 6
E 241.4 : E 325.43

The Manager, mei 1965

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Operations research

M o n h e m i u s, P r o f. Ir. W. — Over het onderwerp van het activiteiten-onderzoek, gericht op beslissingen op het gebied van de bedrijfsvoering, werd in maart van dit jaar door deze hoogleraar in de bedrijfsseconometrie en kwantitatieve methoden van de organisatie-leer aan de Technische Hogeschool te Eindhoven, een tweetal voordrachten gehouden voor leden van het N.I.V.A. Na een kort overzicht van de geschiedenis van „operationele research” (ook de term „operationele analyse” wordt gebruikt, terwijl de naam „besliskunde” door de spreker niet als een juiste vertaling wordt aanvaard), gaat hij na wat eigenlijk „beslissen” is en op welke wijze het activiteiten-onderzoek daarbij kan helpen. Enkele technieken worden vluchtig beschouwd alsmede de betekenis van dit onderzoekssysteem voor de accountant. In het betoog worden vooral de verschillen tussen „operations research” en het klassieke organisatie-, resp. doelmatigheidsonderzoek belicht.

Aan de in dit nummer afgedrukte voordracht werden tevens toegevoegd de verslagen van de discussies welke op de beide lezingen volgden. Naar aanleiding van desbetreffende vragen werd door Prof. Monhemius een literatuurlijst samengesteld.

Ba VI - 12
E 641.231.1 : E 641.254

De Accountant, juni 1965

Cut Production Costs with Value Engineering

S t a r t, J. R. — Hoewel grondstoffen en materialen voor de industrie de grootste kostenfactor vormen, krijgt men vaak de indruk dat het bedrijfsleven een zorgvuldig onderzoek naar en een integrale organisatie van het grondstoffenbeleid veelal heeft verwaarloosd, terwijl onevenredig grote aandacht werd besteed aan de arbeidskosten. Een aantal punten is van belang voor een efficiënt en economisch grondstoffenbeleid. Een grondige analyse van inkoopbeleid en voorraadbeleid zal vaak doen blijken dat traditioneel gegroeide verhoudingen prevaleren boven een voortdurend rationeel afwegen van de relevante factoren. Een kritisch onderzoek van de materiaalkosten in het fabricageproces alsmede een ingebouwd systeem van kwaliteitscontrole kunnen tot aanzienlijke kostenbesparingen leiden, volgens de schrijver zelfs tot 30 %.

Ba VI - 13
E 643.0

The Manager, mei 1965

Het kwaliteitsstreven bij Philips

In de reeks speciale ondernemingsnummers wordt ditmaal door een aantal bedrijfsleden van de N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken de kwaliteitszorg van een aantal kanten benaderd, voorafgegaan door een voorwoord van Ir. F. J. Philips. Het kwaliteitsstreven

wordt o.m. beschouwd in relatie met de gebruiker, de kosten, de productie-organisatie, de training, de verpakking en het transport, de reclame en de service. Voorts besprak Prof. Ir. J. W. Sieben de „Regeltechnische aspecten van kwaliteitscontrole”, terwijl Prof. Dr. H. C. Hamaker schreef over „Statistische kwaliteitsbeheersing, kwaliteitssignalering en kwaliteitscijfers”. De reeks van 20 bijdragen werd afgesloten door Ir. Th. P. Tromp met „Twaalf gouden regels voor de kwaliteit”.

Ba VI - 13 *Tijdschrift voor Efficiëntie en Documentatie, juni (extra-nummer 6) 1965*
E 643.1

Return on Capital Employed as a Measure of Efficiency

Skinner, R. C. — Ten onrechte wordt door vele accountants de opvatting gehuldigd als zou het vermogensrendement - brutowinst ten opzichte van geïnvesteerd vermogen - een algemene maatstaf vormen voor de doelmatigheid van de bedrijfsvoering. Een dergelijke opvatting is in wezen slechts gericht op de belangen van de gewone aandeelhouders en houdt bv. geen rekening met die van werknemers, afnemers en consumenten. Ook vanuit het standpunt van de aandeelhouders is het rendement geen volwaardig criterium, bv. in verband met het afnemend rendement van toegevoegd vermogen, doch het blijft een gemakkelijk hanteerbare en daardoor aantrekkelijke maatstaf voor de vermogensverschaffers.

Ba VI - 13 : Ba IV - 8
E 643.01 : E 252.62

Accountancy, juni 1965

Die heutige Entwicklung der technischen und organisatorischen Möglichkeiten zur Rationalisierung der Einzel- und Kleinserienfertigung

In aansluiting op een aantal meer technische beschouwingen over rationalisatiemaatregelen in de stuk- en serieproductie (zie Repertorium juli 1965, blz. 279) komen in dit nummer enkele organisatorische aspecten aan de orde. Het uitgangspunt is de zg. „Teilefamilienfertigung”, waarmee wordt bedoeld een zodanige organisatie van de technische inrichting dat ook bij stuk- en (kleine-) serieproductie geprofiteerd kan worden van voordelen van massaproductie, nl. door het samenstellen van schijnseries van verwante bewerkingen (vergelijkbaar met het door Limperg gehanteerde begrip seriestukproductie). In de desbetreffende artikelen wordt de grondgedachte uitgewerkt door Prof. Dr. H. Opitz, terwijl voorts de praktische problemen en mogelijkheden nader worden gezien.

Ba VI - 13 : Ba VI - 19
E 643.01 : E 136.352.13

Industrielle Organisation, 1965 nr. 7

Die Auslastung von Arbeitskräften

Simmler, Ing. W. — Met de toenemende automatisering van de productie neemt ook de wachttijd van de aan de productiecapaciteit van de machine gebonden menselijke arbeid toe, en wel in die mate dat het om verschillende redenen noodzakelijk wordt deze gedwongen leegloop productief te maken. Een nog nauwelijks uit het experimentele stadium gegroeide poging daartoe werd gedaan in een Zwitsers synthetische-textielbedrijf door middel van voor de desbetreffende arbeidsgroepen geschikt aanvullend werk. De schrijver werkt de grondslagen van deze gedachte uit. Naast produktiviteitsverbetering worden als andere voordelen o.a. genoemd een extra premie-inkomen, onderbreking van de monotone primaire arbeid, vorming van een tijdelijk arbeidsdepot.

Ba VI - 13 : Ba VII - 6
E 641.213.4 : E 643.22

Industrielle Organisation, 1965 nr. 6

Optimale Bestellmenge und optimale Losgrösse als Hilfsmittel rationaler Betriebsführung

Pack, Prof. Dr. L. — In dit artikel tracht de schrijver door middel van een aantal wiskundige uitwerkingen en met behulp van enige cijfervoorbeelden aan te tonen dat bij de bepaling van de optimale ordergrootte en de optimale produktieseriegrootte met een aantal invloedsfactoren moet worden rekening gehouden, welke betrekking hebben op de voorraad-, de inkoop-, de productie- en de afzetfunctie. Voor een verantwoorde en zo nauwkeurig mogelijke bepaling van de genoemde order- en seriegrootte dient o.a. grote aandacht te worden besteed aan de voorraadkosten, in het bijzonder aan de uitvalverliezen. Voorts zijn van belang de wijzigingen in de inkooprijzen, de in het productieproces opgesloten vermogensomvang als wel de op de afzetmarkt haalbare prijzen. De schrijver toont ook aan dat onder bepaalde omstandigheden - vooral bij prijsstijgingen op de inkoopmarkt - de bepaling van de optimale order- en seriegrootte tot onrealistisch grote waarden leidt. In

dergelijke gevallen dienen beperkingen te worden gesteld aan de opslag- en/of productie-capaciteit alsmede aan het beschikbare vermogen.

Ba VI - 19 : Ba VI - 7
E 641.231.1 : E 643.52

Management International, 1965 nr. 1

The Purchasing Executive: Specialist or Generalist?

A m m e r, D. — In het kader van het vijftigjarig bestaan van de Amerikaanse National Association of Purchasing Agents en van haar tijdschrift, wijst de schrijver erop dat de inkoper als gespecialiseerde functie thans algemeen wordt erkend, doch dat in de toekomst de inkoopleiding zal berusten bij diegenen die beschikken over meer dan gespecialiseerde bedrijfskennis. De taak van de inkoop leider wordt primair een coördinerende, in samenwerking met andere functionele leiders en steunend op inkoop specialisten. Reeds thans neemt de schrijver waar dat in een aantal bedrijven de hoogste inkoop functies worden bezet door mensen met een meerzijdige bedrijfservaring en voorts dat de inkoop functie een belangrijke fase wordt in de promotielijn naar de hoogste bedrijfsleiding. De tijd van de leiding gevende inkoop specialist is voorbij, ook al door de invloed van de technische en administratieve automatisering. De inkoop functie zal gericht moeten worden op de continue aanvoer van grondstoffen en andere goederen, de besluitvorming zal een meer wetenschappelijk karakter dienen te krijgen.

In dit jubileumnummer is nog een vijftal artikelen gewijd aan het verleden en de toekomstige positie van de inkoop functie. Ook J. van de Water wijst erop dat de inkoper, naast technische en financiële kennis, vooral algemene leiderscapaciteiten moet bezitten. Door C. Fallon wordt gewezen op de z.i. zeer grote betekenis van de waarde-analyse als wetenschappelijk instrument van de inkoper.

Ba VI - 22
E 642.351

Purchasing, 14 januari 1965

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Incentives and work measurement slump badly since 1959

S c h u l t z, G. V. — Door de staf van Factory werd in 1965 een onderzoek ingesteld onder 751 Amerikaanse bedrijven naar de toepassing van prestatie loonstelsels, arbeidsmeting, tijdstudies e.d. De resultaten worden aan de hand van een groot aantal tabellen vergeleken met die van een soortgelijk onderzoek in 1959. De algemene conclusie is dat - gemeten naar het aantal bedrijven - de toepassing van deze systemen afneemt, mede waardoor de bedrijfsleiding terrein verliest in de strijd om nauwkeurige meting en beheersing van de arbeidskosten. Voorts wordt o.m. gewezen op de invloed van de vakverenigingen, op de relatief gunstige situatie in Europese bedrijven, terwijl de vergelijkingscijfers o.a. betrekking hebben op de bedrijfsgrootte, de bedrijfstakken, „direkte en indirecte arbeid” en op de onderscheidene vormen van standaardprestatiebepaling.

Ba VII - 2 : Ba VII - 5
E 641.214.2 : E 641.215

Factory, juni 1965

Zeit- und Leistungsvorgabe bei gebundener Arbeit

G i e s e n, I n g. F. — De gebondenheid van de menselijke arbeid aan de capaciteit van de machine kan in eenzelfde bedrijf per werkplaats sterk verschillen. Het belangrijkste hieruit voortvloeiende probleem is dat van een op alle soorten arbeid afgestemd en dus algemeen aanvaardbaar loonsysteem. Met vroeger ontwikkelde systemen - Taylor en diens leerlingen, Bedaux - bereikt men dit niet of onvoldoende. De schrijver geeft o.a. een beschouwing van andere in de praktijk toegepaste systemen, welke meer op de huidige verhoudingen zijn toegespitst, alsmede een opgave van literatuur op dit gebied.

Ba VII - 3
E 641.215

Industrielle Organisation, 1965 nr. 6

Gründung einer Personalzeitschrift

K e l l e r, I n g. W. — De schrijver behandelt in dit artikel een reeks van vragen welke rijzen bij het oprichten en uitgeven van een personeelsorgaan. Onder meer merkt hij op dat de redactie geen spreekbuis van de directie mag zijn doch wel hun vertrouwden moet hebben, dat gestreefd moet worden naar een zo groot mogelijk aantal medewerkers en dat alles wat rechtstreeks of zijdelings met het eigen bedrijf verband houdt, in aanmerking komt voor plaatsing. Deze en andere aspecten - wijze van verzending, de kosten, het oordeel van de lezers en de leesfrequentie - komen ter sprake, evenals een opgave van de (spaarzame) literatuur over dit onderwerp.

Ba VII - 8
E 642.316

Industrielle Organisation, 1965 nr. 6